

АКТИВЛАРНИНГ ҚАДРСИЗЛАНИШИ ЕВІТ ВА ЕВІТДА ТЎЛОВГА ҚОБИЛИЯТЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ ҲИСОБЛАШДАГИ ЎРНИ, МАВЖУД МУАММОЛАР ТАҲЛИЛИ.

Тожиев Бехзод Бекмурод ўғли
Тошкент молия институти
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904148>

Аннотация: Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузиш бугунги кунда макроиқтисодий кўрсаткичларни аниқлаш каби корхоналарнинг тўловга қобилиятлилик даражасини таҳлил қилишда энг муҳим восита сифатида майдонга чиқмоқда, харажатларни гуруҳларга ажратиш эса таҳлил учун янада муҳим восита сифатида каралмоқда.

Калит сўзлар: соф фойда рентабеллиги, активларнинг қадрсизланиши, ЕВІТ, GAAP, ЕВІТДА.

КИРИШ

Иқтисодиётимизда турли мустақил соҳалар мавжуд бўлиб, уларнинг фаолияти бир қатор кўрсаткичлар билан баҳоланади, таҳлил қилинади. Хорижий сармоядорлар учун зарур молиявий таҳлил кўрсаткичлари бугунги кунга келиб халқаро стандартлар кесимида талқин қилиниб келинмоқда. Буларни қабул қилинаётган ҳукумат қарор ва фармонларида ҳам кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармонига мувофиқ 7 устувор йўналишдан айнан учинчиси миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш сифатида белгиланиши ҳам молиявий кўрсаткичларнинг макроиқтисодиётимизга таъсирини белгилаб беради.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4611-сонли қарорига мувофиқ, акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар – 2021 йил 1 январдан бошлаб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этади ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида тайёрланиши белгиланган.

Халқаро стандартларни қўллаб молиявий ҳисоботларни тузиш якунда бир қатор таҳлилий кўрсаткичларни ҳисоблашга ва сармоядорлар учун якуний молиявий қарорларни қабул қилишда муҳим бир мезон сифатида қўлланиб келинмоқда.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тузиш ва молиявий таҳлил кўрсаткичларини аниқлаш борасида бир қатор хорижий мутахассислар ўз фикр-муоҳазаларини билдириб ўтишган.

Хорижий олимлардан иқтисод фанлари номзодлари И.С.Зубарев, Н.С.Шербиналарнинг фикрича: “Сўнги йилларда молиявий менежмент амалиётида ташкилотларнинг

тўловга лаёқатлилиқ даражаси муҳим режаларни ишлаб чиқишда назорат килинадиган акцияларни сотиб олиш бўйича зарур кўрсаткич саналмоқда”. [1, Б.1]

Бундан ташқари, иқтисодчи И.Н.Сальникованинг фикрича “Бугунги кунда молиявий кўрсаткичлардаги ўзгаришларни баҳолаш ва прогноз қилиш бўйича таҳлилий кўрсаткичлар ва хулосалардан фойдаланиш бир қатор хусусиятларга эгаллигини ортиқча баҳолаш қийин ҳисобланади”. [2, Б.2]

Мазкур мавзудан келиб чиқиб, зарурий таҳлил кўрсаткичлари ва уларни молиявий ҳисоботларда акс эттириш жараёнлари билан атрофлича танишиб чиқамиз.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Тарихий жиҳатдан, EBIT ва EBITDAни ҳисоблаш Америка Қўшма Штатлари GAAP ҳисобот маълумотларига асосланади, аммо мазкур кўрсаткичлар молиявий аҳволни таҳлил қилиш билан бир қаторда халқаро молиявий ҳисоботнинг стандартлари асосида ҳисобот тузувчи корхоналарнинг рентабеллик ҳолатини аниқлашда турли хил методологиялардан фойдаланиб келинади.

EBIT (earnings before interest and taxes – фоиз ва солиқ харажатлари чегирилгунга қадар фойда) ва EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – фоиз, солиқ, эскириш харажатлари чегирилгунга қадар фойда) Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари ёки Ғар давлатларининг миллий стандартлари томонидан мажбурий аниқланиши лозим бўлган кўрсаткичлар сифатида белгиланмаган, лекин мазкур кўрсаткичларни сармоядор умуман олганда ҳисоботлардан ташқи фойдаланувчиларга корхоналарнинг йилдан-йилга ўсиш рентабеллик суръатларини кўрсатиб берувчи мезонлар сифатида қаралмоқда.

Мазкур ва шу каби молиявий кўрсаткичлар (non-GAAP) умумқабул қилинган бухгалтерия тамойиллари сифатида қаралмайди. Шунга қарамадан мазкур кўрсаткичлар корхоналарнинг қийамти ва молиявий аҳволини кўрсатиб берувчи таҳлилий мезон тарихида фойдаланиб келинмоқда.

20 аснинг 80 йилларида мазкур кўрсаткич бутун дунёда кенг фойдаланилган бўлиб, ҳозирги кунда сармоядорлар учун корхонанинг жорий даврда олган даромадлари ўсиш динамикаси ҳамда кредит қарзларига нисбатан тўловга лаёқатсизлик ҳолатини аниқ таҳлил қилиш имкониятини яратувчи бугунги кунги долзарб молиявий кўрсаткичга айланди.

Бу кўрсаткичларни ҳисоблаш учун давр учун соф фойда керак бўлади ва қуйидаги формулалар орқали аниқланади:

EBIT = Соф фойда – (фоиз харажатлари/даромадлари) – (фойда солиғи)

EBITDA = EBIT – (Асосий ва номоддий активларнинг эскириши)

Мисол учун:

**1-жадвал. 31.12.202X йил учун жами умумлашган даромадлар тўғрисидаги
ҳисобот
минг.сўмда**

	1-корхона	2-корхона
Тушум	2 500 000	1 870 000
Таннарх шу жумладан:	(1 720 000)	(1 350 000)
<i>Меҳнат ҳақи</i>	(950 000)	(850 000)
<i>Эскириш харажатлари</i>	(580 000)	(405 000)

<i>Бошқа ишлаб чиқариш харажатлари</i>	(190 000)	(95 000)
Ялпи фойда	780 000	520 000
Операцион харажатлар	(250 000)	(305 000)
Опреацион фаолият фойдаси	530 000	215 000
Бошқа харажатлар	(75 000)	(150 000)
Молиявий харажатлар	(115 000)	(45 000)
Солиқ тўлангунга қадар фойда	340 000	20 000
Фойда солиғи	(165 000)	(45 000)
Соф фойда ёки зарар	175 000	(25 000)
Соф фойда рентабеллиги	7%	-1,34%
Молиявий кўрсаткичлар ҳисоб-китоби		
Соф фойда ёки зарар	175 000	(25 000)
(минус) Молиявий харажатлар	(115 000)	(45 000)
(минус) фойда солиғи	(165 000)	(45 000)
ЕБИТ	455 000	65 000
ЕБИТнинг рентабеллиги	13,6%	1,07%
Соф фойда ёки зарар	175 000	(25 000)
(минус) Молиявий харажатлар	(115 000)	(45 000)
(минус) Эскириш харажатлари	(580 000)	(405 000)
(минус) Фойда солиғи	(165 000)	(45 000)
ЕБИТДА	1 035 000	470 000
ЕБИТДанинг рентабеллиги	41,4%	25,1%

**Эслатиб ўтамиз жадвалдаги () белгиси минус “-” ишораси ўрнида ишлатилган*

Жадвалда келтирилган мисоллардан фойдаланиб ўрта рентабеллик кўрсаткичи қандай аниқланиши бўйича формулаларни келтирамиз:

Соф фойда рентабеллиги = (соф фойда/тушум)*100%;

ЕБИТнинг рентабеллиги = (Солиқ тўлангунга қадар фойда/тушум)*100%;

ЕБИТДанинг рентабеллиги = (ЕБИТДА/ тушум)*100%.

Ушбу таҳлиллар бизга шуни кўрсатадики корхоналарнинг молиявий натижалари фойда ёки зарар билан яқунланганда уларнинг тшловга қобилятлилик даражаси мос равишда кўтарилади акс ҳолда минус белги билан пастлайди. Шу ўринда корхоналарнинг харажатлар таснифи ҳам таҳлил кўрсаткичларига қай даражада таъсир кўрсатиши тўғрисида фикр-мулоҳаза ритадиган бўлсак:

Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти 16-сонли “Асосий воситалар” корхоналар ҳисоботларни икки хил ёндашув орқали яъни биринчи ёндашув – қилинган харажатлари йиғилган бошланғич қиймати, иккинчи ёндашув – ҳисобот санасига қайта баҳоланган қиймати бўйича активларни гуруҳларга ажратиб ҳар икки усулни ёки иккисидан бирини танлаб узоқ муддатли активлар қисмини тузадилар.

Масаланинг иккинчи томони, 36-сонли “Активларнинг қадрсизланиши” Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти талабларида эса биринчи ёндашув танлаб асосий восита ва номоддий активларни ҳисобини юритган тақдирда корхоналар ҳар бир ҳисобот санасига мазкур активларни қадрсизланиш бўйича тестдан ўтказадилар.

Бу харажатлар эса юқорида кўрганимиз бошқа операцион харажатлар ёки таннарх харажатларини ортишига олиб келади.

Мавжуд муаммолар ҳақида сўз борганда айнан корхоналар кадрсизланишдан зарарларни ва уни текшириш учун қилинган операцион харажатларни тўлиқ кўрсатишлари молиявий таҳлил кўрсаткичларига ўз салбий таъсирини кўрсатмоқда.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, молиявий ҳисоботлар орқали корхона фаолияти кўрсаткичларини таҳлил қилиш инвесторлар учун муҳим ахборот сифатида қўлланиб келинади.

Ўрганишлар натижасида қуйидаги тавсияларни илгари сурмоқчимиз:

- соҳалар кесимида фаолият юритаётган корхоналарнинг ҳар йилги молиявий ҳисобот кўрсаткичларини таҳлилин ягона маълумотлар базасига жойлаштириш орқали сармоядорларга тўлиқроқ ишончли ахборотларни тақдим этиш;
ҳар йили корхоналарда активлар кадрсизланиши кўрсаткичлари молиявий ҳисоботларда акс эттирилиб бориши орқали макро даражадаги соҳалар кесимида активларнинг кимматлилик миқдори аниқланади ва уларнинг харажатлари таҳлил натижаларига таъсир кўрсатади.

References:

1. И.Н.Зубарев, Н.С.Щербина “Применение показателя EBITDA как основного для анализа платежеспособности исследуемой организации” 2021г. 4с;
2. И.Н.Сальникова “Monitoring of indicators EBITDA and EBIT as a definition of business sustainability” 2020. 10p;
3. www.Lex.uz